

К ВОПРОСУ О ЛОГИКЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА, ИЛИ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

© 2024. *Д.В. Полежаев*

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»

В статье рассматривается формирование общероссийской гражданской идентичности как мировоззренческой основы государственно-политического единства современной России. Образовательно-воспитательное пространство учреждений образования представляется автором как особая среда идейного становления человека, социальной группы и общества в целом. Общероссийская гражданская идентичность выступает философско-методологическим основанием российского культурно-исторического единства.

Ключевые слова: гражданская идентичность, менталитет, образование, национальное единство.

Философия идентичности: вопросы актуализации. Рассматривая сформулированную современным российским обществом и государством задачу формирования общероссийской гражданской идентичности в сознании и поведении детей и молодежи современной России [10, с. 42-47], следует подчеркнуть в качестве актуальной ее многозначность и многонаправленность.

Функционально-содержательное наполнение идентичности предполагает включение социально-индивидуального сознания в систему идей, мыслей и ценностей, перспективную в проектном отношении (профессиональном, политическом, языковом и иного плана культурном самоопределении как результате осознанного / обоснованного выбора). Технология учебного, педагогического или ментального проекта предполагает достижение ожидаемого / программированного открытия [7, с. 3-6; 9, с. 67-71], что значимо не только в образовательно-воспитательном отношении, но и с точки зрения философско-образовательного осмысления феномена идентичности.

Социально-философская детерминация российской гражданской идентичности, русского национального менталитета [4], в том числе в его историческом протяжении, российской цивилизации и культуры [8, с. 22-29] фиксируется в разнонаправленных – в содержательном отношении – научных подходах, ценностно-смысловых конструктах, категориально-понятийных особенностях измерения и понимания.

Вопросы общероссийской гражданской идентичности напрямую связаны с философским осмыслением проблемы «русскости», которой занимаются сегодня отечественные исследователи [11-19], это важно, в том числе потому, что перефразируя слова профессора Ю.М. Резника [16, с. 85-111], каждый русский человек – русский по своему, но только вместе мы – «симфоническая личность».

Образование как пространство становления общероссийской гражданской идентичности. Известно, что личностные свойства и качества индивида формируются с самого раннего возраста и при активном участии самых различных субъектов образования [13, с. 35-42], по-разному оказывающих то или иное (позитивное или деструктивное в ценностном отношении) влияние на становящегося человека.

Конечно, здесь одним из важнейших проблемных узлов выступают вопросы *мотивационного* плана, существенные для всех участников / акторов как конкретного образовательно-воспитательного процесса, так и воспитывающего социально-

индивидуального взаимодействия в целом: нужно ли вообще гражданско-патриотическое измерение / понимание индивидуально-личностного и социально-группового самосознания? А если да, то для чего? Достаточно выпукло проявляющаяся здесь проблема целеполагания выступает в качестве отдельного вопроса становления общероссийской гражданской идентичности [3, с. 191-202].

Еще один аспект нравственно-патриотического воспитания в системе направленного педагогического становления общероссийской гражданской идентичности, важный, повторим, как в научно-теоретическом / философско-образовательном плане, так и с точки зрения практической его реализации, связан в нашем понимании с *субъектным подходом* в образовании [14, с. 193-196]. Он связан с осмыслением особенностей активного взаимодействия человека, социальных групп, общества и государства в пространстве образования и социальной жизни в целом и предполагает разделение ответственности за ход реализации образовательно-воспитательных процессов и за конечный / итоговый образовательный результат / «продукт» того или иного рода, его «качество» [20, с. 24-28] между всеми сопровождающими обучающегося сторонами. Это в полной мере относится и к вопросам духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания новых поколений россиян.

Актуальность предлагаемого нами субъектного подхода заключается, в том числе, в том, что в процессе воспитания (и органического освоения его результатов) участвуют не только профессиональные педагоги-воспитатели. Но совсем в *психолого-педагогическом плане* необразованные акторы становления гражданской личности, являющиеся неотъемлемой частью ближайшего социального окружения человека. Это, с одной стороны, – деятельностная опора духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания; а с другой – она может стать реальным противодействием позитивно / государственно направленной социальной идентичности человека – в позициях, противоречащих задаваемым нормативно-правовыми государственными актами и научно-теоретическими обоснованиями.

«Матрица идентичности» как социолого-образовательная модель ценностно-смыслового измерения повседневного российского самосознания. Возможно ли определить достаточный уровень сформированности гражданской идентичности человека и сообщества? Полагаем, что – да. Предлагаемая нами социолого-образовательная модель «Матрица идентичности», объединяет (в нашем понимании) в себе наиболее существенные ценностно-смысловые концепты – культурно-исторические константы – универсалии, позволяющие «измерить», оценить феномен национальной идентичности вообще и в конкретном проявлении, в том числе в современном российском понимании, в частности.

В пространство «матрицы» (оформленное нами таблично) помещены выделенные нами из актуальных нормативно-правовых документов ценностно-смысловые концепты / культурно-исторические константы – в наборе, достаточном и необходимом для относительно полного идентификационного наполнения содержания общероссийской гражданской идентичности – как социально-индивидуального феномена, фиксирование которого в качестве общественно-государственной задачи отражено в ряде официальных государственных актов.

Ранее мы уже рассматривали некоторые сегменты «матрицы» достаточно подробно: в научно-технологическом [6, с. 26-31], историко-краеведческом [5, с. 185-193], гражданско-патриотическом [12, с. 50-55], природно-экологическом [15, с. 154-163] аспектах. Мы также продолжаем презентовать «Матрицу идентичности» для осмысления заинтересованными коллегами в качестве в определенном смысле

самодостаточной модели, существенной в научно-теоретическом и праксеологическом отношении.

Таблица 1

Матрица идентичности

Наука Техника Технологии	Мир Человечество Цивилизация	Право Закон Государство	Родина Гражданственность Патриотизм
Информационная культура. СМИ Сетевые сообщества	Труд. Профессия Экономика Хозяйство	Народ Нация Национальность	История Краеведение Историческая память
Религия Духовность Вера	Искусство Творчество Саморазвитие	Воспитание Образование Школа	Язык Письменность Знак
Здоровье. Спорт Физическая культура	Природа Экология Животный мир	Семья. Ближайшее окружение. Род. Община	Нравственность Мораль Этика

Представленная таблица в определенной мере соединяет воедино ценностно-смысловые позиции, существенные для российской идентичности, русской ментальности и повседневного нашего российского самосознания, проявляющегося в поведенческих моделях, социальных проектах, стереотипах и аттитюдах социально-индивидуального сознания и поведения. Нам видится важным подчеркнуть, что выделенные концепты практически осуществляются (в плане достижения) в пространстве образовательно-воспитательной деятельности учреждений образования – разного уровня и направления подготовки – и могут быть отслежены социологическими методами [2, с. 44-49]. Впрочем, вопросы социологического отслеживания / измерения, в том числе с точки зрения методики обработки результатов анкетирования и систематизации полученных идентификационных данных, нуждаются, полагаем, в дополнительном структурно-содержательном уточнении.

Национальное единство России средствами становления общероссийской гражданской идентичности (о «русскости» русского народа): вместо заключения. Национальное развитие России как самостоятельного, суверенного и независимого государства (в рамках требований Конституции с поправками 2020 г.) предполагает определение границ и перспектив национального российского самосознания не только в национально-региональном или национально-этническом (в том числе религиозном) компонентах, но и с точки зрения его национально-государственного усвоения.

Национально-государственный уровень становления российской гражданской идентичности выступает здесь ее философско-методологическим основанием с точки зрения практической реализации в пространстве исторической темпоральности, в том числе в сфере образования и воспитания русского общества – «Русского мира». Можно предположить, что эта формула «Русского мира» будет в той или иной степени способствовать социальной детерминации степени «русскости» современных россиян, составлению и выстраиванию некоторого набора качественно-количественных позиций, раскрывающих сущностные основания, характеристики данного феномена.

В чем же проявляется и раскрывается «русскость» наша? Может быть, в излюбленных исторических триадах «Православие. Самодержавие. Народность» (С.С. Уваров), «Духовность. Державность. Национальность» (Г.А. Зюганов), «Национальное. Соборное. Космическое» [4]?.. Вполне возможны и иные трактовки и

толкования, существенные с точки зрения национального самосознания / самоопределения / самоидентификации субъекта социальной жизни, в том числе в пространстве образовательно-воспитательной деятельности.

«Русскость» исторически понимается весьма разнопланово. Можно вспомнить идеи общественно-политического течения русского евразийства или «золотого века» русской философии [1, с. 11-248;4], направленные на структурно-содержательное и ценностно-смысловое определение ориентиров и границ «русскости» «Русского мира», – позиции, которые можно понимать как идеологемы либо мифологемы национального самосознания народа; в любом случае, она навсегда сочленена с русским историческим сознанием и с современной нам / актуальной общероссийской гражданской идентичностью.

Последний аспект, повторим, подтверждают труды отечественных философов – академика А.В. Смирнова, размышляющего о феномене «русскости» русского народа, его (феномена) численных / количественных измерителях и качественных показателях [19], а также профессора Ю.М. Резника, фиксирующего в контексте проблемы экософского сознания понятие «местобитие» человека и других социальных акторов и его значения для общественного исторического и патриотического сознания [17, с. 5-32]. Будут уместны для упоминания многолетние труды профессора А.Г. Сабирова, посвященные поиску философско-мировоззренческих оснований русского человека [18, с. 46-52] и ряда других исследователей... Впрочем, совершенно очевидно, что проблема поиска исторических ментально-ценностных оснований общероссийской гражданской идентичности нуждается сегодня в продолжительном и многоаспектном осмыслении (с различных сторон социально-гуманитарного знания) и обосновании условий его становления как социально-индивидуального феномена. Должная реализация / достижение общероссийской гражданской идентичности выступает сегодня основой решения множества важнейших общественно-государственных задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бердяев Н.А. Русская идея // Самопознание: сочинения. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998. – С. 11-248. (Сер. «Антология мысли»).
2. Казачкова С.П., Полежаев Д.В. Социологические аспекты измерения общероссийской гражданской идентичности младших школьников // *Primo Aspectu* (Волгоград). – 2021. – № 3 (47). – С. 44-49.
3. Клименко Ю.А., Полежаев Д.В., Тихомиров М.Ю. Психологические основы интегрированного подхода к целеобразованию молодежи XXI века: основы концептуальной детерминации // *Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди*. – Харків: Вид-во ХНПУ, 2016. – С. 191-202. (Сер. «Психологія». – Вип. 54).
4. Полежаев Д.В. Идея менталитета в русской философии «золотого века»: монография. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – 360 с.
5. Полежаев Д.В. «Матрица идентичности»: история, краеведение, историческая память (эпистемологический контекст российского гражданского самосознания) // *Философия и методология истории: сб. науч. ст. X Всерос. науч. конф. (г. Коломна, 21 апреля 2023 г.) / М-во образования Моск. обл., Гос. соц.-гум. ун-т / отв. ред. В.А. Давыдов*. – Коломна: Изд-во ГСГУ, 2023. – С. 185-193.
6. Полежаев Д.В. «Матрица идентичности» как модель измерения общероссийского гражданского самосознания (Сегмент «Наука. Техника. Технологии») // *Учёные записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. Науки о человеке, обществе и культуре*. – 2023. – № VI (70). – С. 26-31.
7. Полежаев Д.В. Ментальные проекты: опыт философской детерминации (образовательный аспект) // *Имидж сучасного педагога (Полтава)*. – 2008. – № 7-8 (86-87). – С. 3-6.
8. Полежаев Д.В. «Ментальный диалог», или Философско-образовательное «измерение» исторической темпоральности // *Проблемы современного образования*. – Москва, 2022. – № 3. – С. 22-29.
9. Полежаев Д.В. Ментальный подход в образовании: философское измерение социальных проектов // *Сибирский учитель*. – Новосибирск, 2016. – № 4. – С. 67-71.

10. Полежаев Д.В. Общероссийская гражданская идентичность и философско-методологические основы «измерения» современной идеологии // Амурский научный вестник (Комсомольск-на-Амуре). – 2023. – № 2. – С. 42-47.
11. Полежаев Д.В. Русский менталитет: социально-философское осмысление: монография; ВГИПК РО. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. – 370 с.
12. Полежаев Д.В. Содержательно-смысловые особенности «матрицы российской идентичности»: Родина, гражданственность, патриотизм // Ценности и смыслы педагогической профессии: сб. матер. Всерос. науч.-практ. конф. (с межд. участием), посвященной 80-летию Победы в Сталинградской битве, Году педагога и наставника в РФ, 200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского / сост.: С.В. Куликова, А.Н. Кузибецкий. – Волгоград, РИЦ ГАУ ДПО «ВГАПО», 2023. – С. 50-55.
13. Полежаев Д.В. Субъектный подход в измерении качества образования: философско-методологические основы // Primo Aspectu. – Волгоград, 2018. – № 3 (35). – С. 35-42.
14. Полежаев Д.В. Философия субъектности в образовании: ментальное измерение // Вестник Шадринского государственного педагогического института. – 2011. – № 4 (13). – С. 193-196.
15. Полежаев Д.В. Экофилософские смыслы «Матрицы идентичности» в сегменте «Природа. Экология. Животный мир» // Вопросы социальной теории: научный альманах. – Том XV. – 2023. Экофилософские перспективы цивилизационного развития России / под общ. ред. Ю.М. Резника. – М.: Изд-во НИГО, 2023. – С. 154-163.
16. Резник Ю.М. Местобитие человека в системе понятий геофилософии (концептуальный анализ) // Вопросы социальной теории: научный альманах. – Том XV. – 2023. Экофилософские перспективы цивилизационного развития России / под общ. ред. Ю.М. Резника. – М.: Изд-во НИГО, 2023. – С. 85-111.
17. Резник Ю.М. Об основаниях философских стратегий в современной России: западные рецепты и собственные цивилизационные ориентиры // Вестник Российского философского общества. – 2023. – Вып. 1-2 (103-104). – С. 5-32.
18. Сабиров А.Г. Русский человек как феномен // Русский человек: сущность, своеобразие и перспективы развития: матер. Всерос. науч.-практ. конф. (21-22 окт. 2010 г.) / ЕГПУ; редкол.: А.Г. Сабиров (отв. ред.) и др. – Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2010. – С. 46-52.
19. Смирнов А.В. Всечеловеческое vs. общечеловеческое. – М.: ООО «Садра»; Изд. дом ЯСК, 2019. – 216 с.
20. Султанова Л.Ю., Полежаев Д.В. Качество образования в исторической динамике: условия и особенности развития // Феномен исторической памяти в контексте духовно-нравственного образования и развития личности обучающихся на уроках истории: матер. Межд. науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 23 апреля 2013 г.) / редкол.: Д.В. Полежаев (отв. ред.) и др. – М.: Планета, 2013. – С. 24-28.

Поступила в редакцию 15.09.2024 г.

TO THE QUESTION OF THE LOGIC OF NATIONAL UNITY, OR ALL-RUSSIAN CIVIL IDENTITY AS A PHILOSOPHICAL-EDUCATIONAL PHENOMENON

D.V. Polezhayev

The article examines the formation of the all-Russian civil identity as an ideological basis for the state and political unity of modern Russia. The educational space of educational institutions is presented by the author as a special environment for the ideological development of a person, a social group and society as a whole. The all-Russian civil identity is the philosophical and methodological basis for Russian cultural and historical unity.

Key words: civil identity, mentality, education, national unity.

Полежаев Дмитрий Владимирович

доктор философских наук, доцент,
профессор, заведующий кафедрой педагогики и
воспитательной деятельности
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия
последипломного образования», г. Волгоград, РФ.
E-mail: polezh@mail.ru

Polezhayev Dmitry Vladimirovich

Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor
Professor, Head of the Department of Pedagogy and
Educational Activities, Volgograd State Academy of
Postgraduate Education, Volgograd, RF.
E-mail: polezh@mail.ru